

PUBLIÉ PAR

L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES

DE SAINT-PÉTERSBOURG.

Ce journal paraît irrégulièrement par feuilles détachées dont vingt-quatre forment un volume. Le prix de souscription d'un volume est de 5 roubles assign. en Russie, et de 1½ écus de Prusse, à l'étranger. On s'abonne, à St.-Petersbourg, au Comité administratif de l'Académie, place de la Bourse N. 2, et chez W. GRAEFF, libraire, commissionnaire de l'Académie, place de l'Amirauté N. 1. — L'expédition des gazettes du bureau des postes se charge de commandes pour les provinces, et le libraire LEOPOLD VOSS à Leipzig, pour l'étranger.

Le BULLETIN SCIENTIFIQUE est spécialement destiné à tenir les savants de tous les pays au courant des travaux exécutés par l'Académie, et à leur transmettre sans délai les résultats de ces travaux. A cet effet, il contiendra les articles suivants: 1. Extraits des mémoires lus dans les séances; 2. Notes de peu d'étendue *in extenso*; 3. Analyses d'ouvrages manuscrits et imprimés, présentés à l'Académie par divers savants; 4. Rapports; 5. Voyages scientifiques; 6. Extraits de la correspondance scientifique; 7. Ouvrages offerts et notices sur l'état des musées; 8. Chronique du personnel de l'Académie. 9. Annonces bibliographiques d'ouvrages publiés par l'Académie; 10. Mélanges.

SOMMAIRE. NOTES. Note sur les tumulus en Russie. KOEPPEN. — ANALYSES. 5. Ouvrages relatifs au voyage autour du monde de M. le Contre-amiral Lütke. STRUVE. — RAPPORT. Rapport de M. Brandt sur la première livraison de son ouvrage: *Icones et descriptiones animalium Rossicorum*.

NOTES.

19. UEBER TUMULI IN RUSSLAND, VON P. VON KOEPPEN (lu le 8 juillet 1836).

Grabhügel alter Zeit finden sich sowohl im europäischen als im asiatischen Russland in zahlreicher Menge vor; doch sind sie nicht alle gleichen Ursprungs und können füglich, bis auf Weiteres in drei Hauptclassen rubricirt werden.

Zur ersten gehören die, vorzugsweise unter dem Namen *Sopki* bekannten, durch den Norden des europäischen Russlands verbreiteten und bis nach Sibirien hinein fortlaufenden Tumuli.

Zur zweiten Classe gehören die Hügel des südlichen Russlands, bekannt besonders unter dem Namen *Kurgany*.

Zur dritten endlich sind diejenigen, Grabgewölbe deckenden Hügel zu rechnen, welche vorzüglich im südöstlichen Theile des taurischen Gouvernements vorkommen und öfters *Scythen-Gräber* genannt werden.

Alle insgesamt führen auch den Namen *Mogily* (Gräber), eine Benennung, welche bei uns allgemein für echt national gehalten wird, die aber schon da-

durch sich als fremd charakterisirt, dass sie in andern slawischen Dialekten nicht vorkommt. Auch ist es wahrscheinlich, dass das Wort *Mogila*, oder *Mohila*, arabischen Ursprungs ist. Obschon es in orientalischen Schriftstellern nur selten oder gar nicht vorkommen soll, so hat es doch das arabische Wörterbuch „Kamus“ als *Minhel* und daraus vermuthlich *Golius* in seinem Arab. Lex. unter *Menhel* aufgenommen, und es wird von ihm durch *tumulus, sepulcrum*, erklärt (*). Es kommt übrigens schon in unsern Chroniken vor, wo beim Jahr 945 vom *Aufschütten* eines grossen Grabhügels — „могила съсыпани велику“ — die Rede ist; nicht vom *Graben* einer Gruft, wie dieses heut zu Tage gebräuchlich ist (копать могилу).

Die sogenannten *Sopki* des Nordens haben ihren Namen ohne Zweifel von сыпать (*Ssyopat'*, schütten). Diess beweisen die Ausdrücke присопъ und приспа (*Prissop* und *Prisspa*, eine durch Aufschüttung gebildete Erhöhung; — Schutt, in der deutschen Bibelübersetzung), die sowohl in dem ältesten russischen

(*). *Menhel* heisst eigentlich der Ort wo das Vieh getränkt wird, die Tränke, und in der Wüste, der (bei einer Tränke befindliche) Ort, wo der Reisende Rast hält. F.

Recht (der Russkaja Prawda), als auch in den Chroniken vorkommen, wie das kleinrussische Prisspa (Aufschutt am Hause, Bank). Auch das ssibirisch-russische соплывина, welches gleich wie соуп bei den die Karpathen bewohnenden Russen, eine Lawine bedeutet, scheint hieher zu gehören. — Erst mit dem nowgorodischen Dialekt ist das Wort Sopka auch nach Ssibirien gezogen und dort auf Koppen und Vulkane angewandt worden.

Wie schon der Name beweist, sind diese Tumuli des Nordens nur über der Erde aufgethürmt, und nichts verräth ein Graben unter der Erde. Schreiber dieses hat sich im J. 1821 bei Alt-Ladoga und Nowgorod selbst davon zu überzeugen Gelegenheit gehabt, dass die erste Schicht unter dem Schutte unberührt blieb. Ganz wie bei der Umgebung des Hügels, war auch hier diese erste Schicht von Humus, der, kaum ein Paar Zoll dick, den übrigen Boden deckte, und man darf wohl für ausgemacht annehmen, dass diess Grabmäler der heidnischen Russen sind, die, auf Raub und Handel ausgehend, um das X. Jahrhundert unser Vaterland nach allen Richtungen durchkreuzten. Sie lernte Ibn-Fozlan an der Wolga kennen, wohin er mit der Gesandtschaft des Chalifen Muktedir an den König der Bulgharen in den Jahren 921 und 922 unserer Zeitrechnung kam, und ihm verdanken wir eine der ältesten Nachrichten über dieses Volk. Die Russen waren es, von denen der untere Dnjepr den Namen der *griechischen Strasse* erhielt; sie werden es auch gewesen seyn, die zuerst über's Eismeer nach Ssibirien schifften. Der Pontus führte nach ihnen den Namen des *Russen-Meeres* und wie sie, im Dienst der Griechen, Sicilien bekriegten, so zogen sie, im X. Jahrhundert, auf ihre eigene Hand auch, aus dem asowschen Meer und dem Don kommend, die Wolga hinab; plünderten die Ufer des kaspischen See's und blieben dort einige Monate ansässig, bis sie endlich mit ihrer Beute zur Wolga zurückkehrten, wo sie von den im Dienste des Chasaren-Königs stehenden Muhammedanern und den in der Stadt Itele lebenden Christen zum Theil aufgerieben wurden. (Eine Nachricht, die wir abermals orientalischen Schriftstellern verdanken).

Ich will, zum Belege dessen, dass die Grabhügel des hohen Nordens vorzugsweise von den alten Russen herrühren, hier nur ein Factum anführen, welches durch die Zeit, aus der dasselbe datirt, schlagend erscheint. Erst im J. 1823 gab Hr. v. Frähn des Ibn-Fozlan's Nachrichten von den heidnischen Russen heraus; bis dahin war über diesen Gegenstand nichts verlautet. Ibn-Fozlan spricht da von der Leichenbestattung eines vornehmen Russen und erzählt, dass der Todte in seinem Schiffe ausgestellt, dass mit ihm ein Mädchen verbrannt wurde und dass unter Andern ein Hund mittendurch gehauen, das Fleisch von zwei Pferden, Hahn und Henne etc., ihm mitgegeben wurden, und dass zuletzt etwas, einem Hügel ähnliches, auf dem Platze der Verbrennung aufgeführt ward. — Nun aber versicherte mich Zorijan Dolęga-Chodakowski, ein polnischer Edelmann, welcher in den Jahren 1820 und 1821 auf Kosten der russischen Regierung antiquarische Reisen machte, schon im Juni 1821, dass er im März desseligen Jahres, also zwei Jahre vor der Bekanntmachung der Ibn-Fozlan'schen Nachrichten, in einem Tumulus bei Nowgorod, Kohlen, zwei Kinnladen von Pferden und zwei von Hunden, wie auch den Kopf eines Vogels gefunden habe. Noch mehr; Chodakowski berichtete dem Minister des öffentlichen Unterrichts auch, dass auf dem Boden der nordischen Grabhügel ein Kreis von Steinen (вѣнецъ изъ камней) gefunden ward, der mit grossen Steinen gefüllt und so überschüttet wurde. Und melden nicht ein Gleiches die Schriftsteller des Nordens: Snorro-Sturleson, Saxo-Grammaticus, Stephanus, Torffäus etc. von der nordischen Todtenbestattung und der bei den Skandinaviern üblichen Haugar- oder Hügel-Errichtung? Diese Tumuli wurden mit Rasen belegt wie Chodakowski ganz richtig vermuthete, und wie solches die genannten Schriftsteller bestätigen.

Einen Beweis mehr, dass diese Grabhügel von den alten Russen herrühren, giebt der Umstand ab, dass selbige besonders dem Laufe der Flüsse folgen. So, z. B., findet man sie längs dem Wolchow, dem Ssjas', der Msta, der Pola, Lowat', Schelon', Plüssa, Luga und am Ilmen-See; selbst im Waldaj'schen Gebirge an der Cholowa und dem Polomet,

gleichwie an der Twerza, Medwjediza, Mologa u. s. w. — Wer bei hohem Wasser die Umgegend von Nowgorod gesehen, dem wird es leicht begreiflich seyn, wie eine Schiffer-Nation, die stets bereit war, ihre Fahrzeuge von einem Flusse zum andern zu ziehen, oder selbst zu tragen, bis ins Innere des Landes eindringen und daselbst ihr Wesen treiben konnte.

Das Gebiet der Kurgane im südlichen Russland erstreckt sich, soviel ich bisher bemerken konnte, bis ins kurskische Gouvernement, wo, zwölf Werst nördlich von der Kreisstadt Obojan', neben den Drosdenschen- oder sogenannten Kosaken-Wirthshäusern (Дрозденскіе постоялыя дворы), sich die äussersten derselben befinden. So weit reichte denn auch das herodotische Skythien. Doch diese Tumuli selbst dürften grösstentheils vor-skythisch seyn, wenigstens aus vor-herodotischen, also auch aus vorhistorischen Zeiten. Mit den auf ihrer Höhe befindlichen Steinbildern können sie nicht bloss als Gräber, sondern auch wohl als bleibende Denkmäler eines alten Cultus — etwa wie des chaldäischen — stehn geblieben seyn; eines Cultus, der um die Ufer des Pontus wanderte und daselbst längere Zeit zu Hause war, wie im gelobten Lande, wo (in Judäa) heidnische Tempel in Cloake verwandelt werden durften, während Hügel und Bildsäulen nicht abzuschaffen waren, bis endlich König Hiskia (im VIII. Jahrh. vor Chr.) es zuerst wagte, „abzuthun die Höhen und die Säulen zu zerbrechen“ (2 Kön. XVIII, 4). Von der Existenz eines Cultus solcher Art auch diesseits des Kaukasus, legt das Denkmal der Komosarye ein hinlänglich gültiges Zeugnis ab.

Ihren Namen haben die Kurgane vom Tatarischen *Gür*, *Kür* oder *Kyr* (Anhöhe, Hügel, Grab) und *Chané* (Haus), was also zusammen so viel als Grabhaus bedeutet. Ob auch bei orientalischen Völkern der Grabhügel, wie bei den Skandinaviern, als Behausung des abgeschiedenen Geistes angesehen wurde, diess möge dahin gestellt bleiben. Solche, in den Gräbern und um dieselben wohnend gedachten Geister wurden, wie Stephanius in seinen Noten zum Saxo-Grammaticus sagt, im Norden *Haugbua* genannt und dienten dazu, dieselben vor frevelhafter Beraubung zu schützen.

Leider ist uns über den Inhalt dieser Grabhügel und deren Construction fast eben so wenig bekannt, als über ihre Entstehung, und es verdiente dieser Gegenstand wohl eine genauere Untersuchung, wobei es denn auch rathsam wäre, die bei Tokmak, im melitopol'schen Kreise des taurischen Gouvernements: befindlichen Tumuli, auf die schon Graf Joh. Potocki aufmerksam machte, nicht unberücksichtigt zu lassen.

Von den Steinbildern steht, soviel mir bekannt ist, das südlichste im taurischen Gouvernement, auf der rechten Seite des Katscha-Flusses, im Westen von Baktschisaraj. Das nördlichste derselben, welches ich zu sehen Gelegenheit hatte, befand sich im kurskischen Gouvernement, auf dem halben Wege von Bjelgorod nach dem gräflich Scheremetew'schen Kirchdorfe Borissowka im chotmysbsk'schen Kreise.

Wenn nun auch Rubruquis, der bekannte reisende Minorit aus der Mitte des XIII. Jahrhunderts (Cap. X.), berichtet, dass die Komanen (welche in den russischen Chroniken Polowzy genannt werden) über den Gräbern der Verstorbenen Hügel errichten und darauf, mit dem Gesichte gen Osten gewandte Bildsäulen stellen, die in ihren Händen ein Gefäss halten; wenn auch in einer — doch, soviel mir bekannt ist, auch nur in einer — Abschrift der russischen Jahrbücher, dem Nowgorodskoj Ljetopissez, beim Jahr 1224 des *Polowzy'schen Hügels* (Курганъ Половецкiй) Erwähnung geschieht, so scheinen diese beiden Angaben keinesweges genügend zu seyn, um darauf die Behauptung zu gründen, dass alle im südlichen Russland befindlichen Tumuli, oder auch nur die meisten derselben, von den Komanen herrühren.

Was die Nachricht des Rubruquis anbetrifft, so ist zu bemerken:

Dass wohl auf vielen, aber lange nicht auf allen Kurganen sich Steinbilder befinden.

Dass vielleicht nicht alle diese Bildsäulen mit dem Gesichte nach Osten gerichtet sind.

Dass nicht alle Steinbilder mit dem sogenannten Gefässe in der Hand abgebildet zu seyn scheinen, da auch von dickbäuchigen Bildsäulen die Rede ist, deren Hände bloss auf dem Bauch ruhn, ohne etwas zu halten.

Auch ist es noch nicht ausgemacht, dass das, was die Figuren vor ihrem Leibe halten, nichts anders als ein Gefäss oder ein Trinkgeschirr seyn könne. So, z. B., meinte noch neulichst Hr. Zwick in den *Dorpater Jahrbüchern* (1835, V, 285), und vor ihm schon *Radoshizkij* und *Junker*, dass das Gehaltene ein Buch oder eine Schrift vorstellen und Bezug auf die Religion haben kann. Und sollte es ein Gefäss seyn, so wäre dabei wohl der Umstand des Gedenkens werth, dass die *skythischen Könige* Schalen in ihren Gürteln trugen (*Herodot IV, 10*), wenn nicht etwa unter *φιάλη* (wie beim *Pausanias*) ein runder Schild zu verstehen ist, wie denn auch im Lateinischen *scuta* für *scutra* (Schüssel, Schale), und *scutum* (Schild) gebraucht werden konnte.

Es haben *Pallas* und *Klaproth* wohl Recht, wenn sie sagen, dass der *Mönch Rubruquis* die Begräbnisse der verschiedenen Völker, welche jene Gegenden bewohnten oder bewohnt hatten, verwechselte, indem er sie alle für *komanisch* hielt, weil er sie im Lande der *Komanen* fand.

Dass diese unförmlichen Steingebilde, oder Feldteufel, wie sie in der deutschen Bibel (2. Chron. XI, 15.) genannt werden, schon lange vor den *Komanen* da waren, beweist zur Genüge eine Stelle aus dem *Ammianus Marcellinus*.

Je weniger wir noch mit dem Innern der *Kurgane* unseres südlichen Steppenlandes bekannt sind, um so mehr sind die Gräber am *kimmerischen Bosphorus* durchwühlt worden. Ganze Reihen von Grabgewölben sind dort zu unserer Zeit entdeckt worden, und man hat während der Missernte die Nachgrabungen in denselben zu einem Erwerbzweige für brodlose Landleute gemacht, so dass diese Arbeit bisweilen von 160 und mehr Menschen auf einmal betrieben wurde, wie ein dem „*Odessaer Boten*“ entlehnter Artikel in der deutschen *St. Petersburgischen Zeitung* (1833, N. 281) berichtete. Da hätte man denn um unserer Nachkommen willen ausrufen mögen, dass diess des Guten zu viel sey. Reichliche Ausbeute haben jene Gräber geliefert an künstlich gearbeiteten Sachen, besonders in Gold, und es ist zu wünschen, dass treue Abbildungen davon (wie solche in den Händen des Hrn. *Präsidenten der Akademie der Künste* sich befinden)

edirt werden möchten. Besonders merkwürdig sind die neuesten Sendungen, welche im verflorbenen Sommer (1835) in die *Kaiserl. Eremitage* kamen. Leider aber fehlen darüber noch die Nachrichten, welche die gelehrte Welt mit Recht erwarten darf.

Das hier Gesagte ist von mir in russischer Sprache näher auseinander gesetzt worden und soll, von den nöthigen Beweisstellen begleitet, einst im Druck erscheinen. Was nun aber die Form der Gräber und den Inhalt derselben anbetrifft, so braucht hier wohl nur auf folgende Schriften verwiesen zu werden.

Viaggi di Messer Josaph. Barbaro alla Tanna 1436-1452.

Gerh. Friedr. Müller, von den alten Gräbern in *Sibirien*; in *Joh. Jos. Haigold's* Beilagen zum neuveränderten *Russland*, ein Aufsatz der zuerst in den „*Ежемесячныя сочиненія*“ vom J. 1764 erschien, und dem daselbst als Ergänzung von dem nämlichen Verfasser eine „*Nachricht von den Gräbern im neu-russischen Gouvernement*“ folgte. Eine bedeutende Anzahl von Abbildungen solcher Gegenstände, die in *ssibirischen Gräbern* gefunden wurden, liefert *Nicolaus Witsen* in seinen *Noord en Oost Tartaryen*.

Die Reisen von *Strahlenberg*, *Pallas*, *Güldenstädt*, *Georgi*, *Sujew* und *Hermann*.

J. Bacmeister, *Essai sur la bibliothèque etc.*

J. B. Scherer's *Nordische Nebenstunden Th. I.*

Clarke's *Reise.*

Blaramberg, *Notice sur quelques objets d'antiquité, découverts en Tauride dans un Tumulus, près du site de l'ancienne Panticapée* (Paris, 1822. 8).

C. F. v. Ledebour's *Reise durch das Altai-Gebirge und die soongorische Steppe*, im J. 1826 und dabei *Dr. C. A. Meyer's* *Tagebuch* (im 2ten Bande).

Das *Journal d'Odessa*, in welchem seit einer Reihe von Jahren über die neuesten Nachgrabungen bei *Kertsch* regelmässig Bericht erstattet wird.

Нѣчто о курганахъ *Ил. Радожницкаго*, im *Сынъ Отечества*, 1824, N. 43.

О курганахъ и могильныхъ насыпяхъ въ *Суджанскомъ уездѣ* (*Курской Губерніи*), *А. Дмитрюкова*; abgedruckt im *Историческій, статистическій и географическій Журналъ*. Москва, 1828. 8. (ч. II).

Ausserdem über die in Schamaiten (Shmudz, d. i. in Litauen) aufgefundenen sogenannten Riesengräber, Altäre, Alterthümer etc. aus den heidnischen Zeiten der skandinavischen Völker, von *Jo. Lobjko*, im 6-ten Heft des *Dziennik Wileński* vom J. 1823.

Handschriftlich existiren noch über Tumuli:

Allgemeine Bemerkungen über die alten Grabhügel oder Kurgane in Russland und Sibirien von *J. M. v. Strandmann*; ein aus London im J. 1816 eingeschicktes 138 Octavseiten starkes Manuscript, welches sich gegenwärtig in der Bibliothek des Rumjanzow'schen Museums befindet, und

Das Journal der Dubrux'schen Nachgrabungen bei Kertsch im J. 1816 (*Description des fouilles faites à quelques tumulus de Kertsch*), von dem ich eine Abschrift besitze.

Was nun endlich die vorhandenen Sammlungen von solchen, in Gräbern gefundenen, Gegenständen anbetrifft, so sind diese, soviel mir bekannt ist, folgende:

Zu St. Petersburg im europäischen Münzcabinet der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften (beschrieben von Gerh. Fr. Müller), und

in der Kaiserl. Eremitage (wovon keine gedruckte Beschreibung existirt).

Die Sammlung des Herrn Geheimerathes Frolov, von welcher Herr v. Ledebour, der sie in Barnaul sah, Nachricht gab, und die sich gegenwärtig auf der Kaiserl. Bibliothek in St. Petersburg befindet.

Zu Odessa, im städt'schen Museum (zum Theil beschrieben von Blaramberg).

Zu Kertsch, in Taurien, im dortigen Museum (zum Theil beschrieben von Dubrux, Blaramberg und Aschik).

Die Sammlung des Hrn. Paszkiewicz in Litauen (im rossieny'schen Kreise des wilna'schen Gouvernements; — beschrieben von Lobjko).

Die Sammlung eines Hrn. *W. S.* (Wladimir Ssolomirskij?) in Sibirien, der in N. 83 der „Nordischen Biene“ (*Сѣверная Пчела*) von diesem Jahre berichtet, dass er diesseits und jenseits des Bajkals gegen 20 Tumuli geöffnet und dieselben verschieden, — also auch wohl von verschiedenen Völkern herührend, — gefunden habe. Diese Sammlung ist be-

sonders dadurch merkwürdig, dass Hr. S. in ihr auch die verschieden gebildeten Schädel, welche sich in diesen Gräbern vorfinden, aufbewahrt, was allerdings ganz besonders beachtet zu werden verdient.

Auch befinden sich einige aus taurischen Gräbern geholte Alterthümer zu Pawlowsk, in der Bibliothek Sr. Kaiserl. Hoheit des Grossfürsten Michail Pawlowitsch und im Rumjanzow'schen Museum zu St. Petersburg.

Was sonst von Dingen dieser Art in Privathänder gerieth, was von Reisenden über die Gränze geführt ward, dürfte für die Wissenschaft mehr oder weniger verloren seyn.

ANALYSES.

CONCOURS DES PRIX DÉMIDOFF. 1834.

5. OUVRAGES RELATIFS AU VOYAGE AUTOUR DU MONDE DE M. LE CONTRE-AMIRAL LÜTKE.

Ueber die auf der Kriegssloop *Senjavin* in den Jahren 1826 bis 1829 ausgeführte Reise um die Welt, und die bei derselben unternommenen nautischen und wissenschaftlichen Arbeiten ist von dem Befehlshaber, damaligem Flottcapitän Lütke, Mehreres publicirt worden, nämlich:

1. im Jahre 1832 der Atlas in 54 Blättern, ohne Text;
2. im Jahre 1833 ein ausführlicher Bericht über die auf dieser Reise angestellten Pendelversuche (*Опыты надъ постояннымъ маятникомъ etc. 4.*) (*);
3. im Jahre 1835 der Bericht der Reise, nautische Abtheilung (*Путешествіе вокругъ свѣта etc., отдѣленіе мореходное.*) (**)

Indem die Akademie dieses Werk zum Concur für den Demidowschen Preis zuliess, und mich mit dem Auftrage beehrt hat, an der Beurtheilung Theil zu nehmen, war es gewiss ihre Absicht, dass ich nicht den letzten Theil allein, sondern alles was über diese Reise bekannt geworden ist zusammengekommen, ins Auge fassen sollte. Dies scheint um so richtiger, weil auch das letzte Werk den Reisebericht noch nicht ganz schliesst. Nach der Vorrede desselben hatte der Verfas-

(*) Französisch in *Mémoires des savants étrangers* Tome III.

(**) Der historische Bericht war einem andern Beurtheiler überwiesen.

BULLETIN SCIENTIFIQUE

PUBLIÉ PAR

EXTRAITS DE MÉMOIRES

L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES

DE SAINT - PÉTERSBOURG

ET RÉDIGÉ

PAR

SON SECRÉTAIRE PERPÉTUEL.

TOME PREMIER.

SAINT - PÉTERSBOURG

CHEZ W. GRAEFF

LEIPZIG

CHEZ L. VOSS.

(Prix du volume 5 roubles p. l. Russie 1½ écus de Pr. p. l'étranger.)

G. F.